

Rapport d'activité N°2 :

Journée de Dépistage et de Sensibilisation sur le Diabète et de l'Hypertension Artérielle

Date : 26 avril 2025

Lieu : Centre Socio Collectif de Diamniadio

➤ Partenaires Technique :

- **Dr. Bouna Sall** (Médecin Chef de District du centre de sante de Diamniadio).
- **Dr. Gueye** (Diabétologue du Centre de Sante de Diamniadio).
- **Dr. Assane Ndiaye Cissé** (Diététicien à Marc Sankale)
- **Dr. Guillaume Antoine Baloucouné** (Chef de département de Nutrition de l'Université du Sine Saloum El hadj Ibrahima Niassé de Kaolack (USSEIN))
- **Acteurs communautaires de Diamniadio :**
- **Mr. Diatta Facilitateur de service en santé communautaire du district sanitaire de Diamniadio.**
- **Badienous goxx et Relais**

➤ Equipe Techniques :

Diététiciens, Nutritionnistes, des pharmaciens, biologistes, Médecins et étudiants.

Ce présent rapport a été rédigé par Bachékhou Cissokho ; le président de WER AK WERLE

WER AK WERLE | WERAKKWERLE@gmail.com | +221 77 888 39 47

Remerciements :

Ce 26 avril 2025 restera gravé dans nos mémoires comme une journée de solidarité, de prévention et de service pour le bien-être social et sanitaire de nos communautés. Grâce à l'engagement de tous, nous avons réussi à organiser une journée de dépistage et de sensibilisation sur le diabète et l'hypertension artérielle à Diarniadio, qui a touché plus de 160 personnes.

Au nom de toute l'équipe de WER AK WERLE, nous tenons à adresser nos remerciements les plus sincères et respectueux à l'ensemble des personnes et institutions qui ont rendu cela possible.

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à :

- Dr. Bouna Sall, Médecin Chef de District du Centre de Santé de Diarniadio, pour son soutien institutionnel et sa confiance renouvelée ;
- Dr. Gueye, Diabétologue du Centre de Santé de Diarniadio, pour sa disponibilité exceptionnelle et son accompagnement tout au long de la journée ;
- Dr. Assane Ndiaye Cissé, Diététicien à Marc Sankalé, pour son expertise précieuse et son engagement sans faille en faveur de la prévention ;
- Dr. Guillaume Antoine Baloucoune, Chef de Département de Nutrition à l'Université USSEIN, pour son appui constant aux étudiants et à notre initiative ;
- Monsieur Diatta, Facilitateur en Santé Communautaire du District Sanitaire de Diarniadio, pour sa coordination efficace et son engagement sur le terrain ;
- Les Badienous Goxx et Relais communautaires, véritables piliers de proximité, pour leur mobilisation, leur assistance logistique et leur sens du devoir envers la population.

Votre engagement à nos côtés a permis de toucher plus de 160 personnes, d'identifier des cas critiques, de sensibiliser et d'agir pour la santé de notre communauté. Ensemble, nous avons posé un acte concret pour le développement de la santé publique. Ensemble, nous continuons le combat contre les maladies non transmissibles. Ensemble, nous incarnons l'espoir d'un Sénégal plus conscient et en meilleure santé.

Résumé :

Dans le cadre de sa mission de prévention et de promotion de la santé publique, l'organisation WER AK WERLE avait organisé une journée de dépistage et de sensibilisation sur le diabète et l'hypertension artérielle le 26 avril 2025 au Centre Socio-Collectif de Diamniadio. Ces deux maladies non transmissibles représentent aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique au Sénégal. L'objectif était de sensibiliser la population sur les risques liés à ces pathologies et de favoriser un dépistage précoce.

Cette étude communautaire visait à dépister et sensibiliser la population aux risques liés au diabète de type 2 et à l'hypertension artérielle. Sur 169 personnes dépistées, 37 % étaient diabétiques et 29 % en prédiabète. Par ailleurs, 57 % présentaient une hypertension artérielle et 44 % étaient en situation de surpoids ou d'obésité. De plus, 83 % ignoraient leur glycémie (seulement 17% avaient l'habitude de vérifier leur glycémie) et seulement 34% étaient habitués au contrôle de leur tension. Ces résultats mettent en lumière la forte prévalence des maladies non transmissibles (MNT) et l'importance d'un dépistage régulier, d'un suivi nutritionnel personnalisé et d'une éducation sanitaire renforcée. Cette initiative portée par WER AK WERLE souligne l'urgence d'intégrer les tests de glycémie et de tension dans les protocoles de soins primaires au Sénégal.

Mots-clés : Dépistage, diabète de type 2, glycémie, hypertension artérielle, obésité, santé publique, nutrition, Sénégal.

Abstract :

As part of its mission to prevent and promote public health, the WER AK WERLE organization organized a screening and awareness day on diabetes and high blood pressure on April 26, 2025 at the Centre Socio Collectif in Diamniadio. These two non-communicable diseases represent a major public health issue in Senegal today. The aim was to raise public awareness of the risks associated with these diseases, and to encourage early detection.

The aim of this community study was to detect and raise awareness of the risks associated with type 2 diabetes and high blood pressure. Of the 169 people screened, 37% were diabetic and 29% had pre-diabetes. In addition, 57% had high blood pressure and 44% were overweight or obese. What's more, 83% were unaware of their blood sugar levels (only 17% were in the habit of checking their blood sugar) and only 34% were accustomed to checking their blood pressure. These results highlight the high prevalence of non-communicable diseases (NCDs) and the importance of regular screening, personalized nutritional monitoring and reinforced health education. This initiative by WER AK WERLE underlines the urgent need to integrate blood glucose and blood pressure testing into primary care protocols in Senegal.

Key words: Screening, type 2 diabetes, glycemia, high blood pressure, obesity, public health, nutrition, Senegal.

Table des matières :

Remerciements :	2
Résumé :.....	3
Abstract :.....	3
Tables des illustrations :.....	5
1. Introduction.....	6
2. OBJECTIFS DE LA JOURNÉE	6
• Objectif général :	6
Contribuer à la réduction de l'incidence du diabète et de l'hypertension artérielle à travers la sensibilisation et le dépistage précoce ; cibles : Adultes (20 ; +65ans)	6
• Objectifs spécifiques :	6
3. DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE	6
4. STATISTIQUES GÉNÉRALES ET DISCUSSIONS DES RESULTATS	8
5. DISCUSSIONS DES RESULTATS	9
6. Difficultés rencontrées et limites :	11
7. RECOMMANDATIONS :	11
8. CONCLUSION.....	12
9. Annexes :.....	13
10. Bibliographie :	14

Tables des illustrations :

Figure 1 : file d'attente des Participants	7
Figure 2: Patient sur la balance pour prendre son poids. Etape 1 du dépistage.....	7
Figure 3: Les étudiants dans la collecte et insertion des données.....	7
Figure 4 : l'équipe en charge des conseils diététiques personnalisés.....	7
Figure 5: prise de tensions artérielles ; les étudiants dans la pratique.....	8
Figure 6: Tests de glycémie et explications aux étudiants de l'utilisation du glucomètre (Accu-Chek Active)	8
Figure 7 : Répartition des participants selon leur habitude de vérification de la glycémie.	9
Figure 8 : Résultats tests de glycémies sur 169 personnes au centre socio-collectif de Diamniadio le 26 avril 2025.	9
Figure 9 : Répartitions des patients selon leur habitude de contrôle de leur tension. (WER AK WERLE)	9
Figure 10 : Résultats tests de tension sur 169 personnes le 26 avril 2025 au centre socio-collectif de Diamniadio.....	9
Figure 11 : Classifications des participants en fonction de leurs poids de sante	10
Figure 12: Fiche de suivi personnalisée a remettre au diabétologue pour une diagnostic approfondi	13
Figure 13: Fiche de renseignement générale des tests et leurs résultats	13
Figure 15: Fiche generale de renseignement des constantes	13
Figure 14 : Fiche de renseignement sur le diabete.....	13
Figure 16: fiche de renseignement sur l'hypertension arterielle.....	13

1. Introduction

Le diabète et l'hypertension artérielle sont deux des principales maladies non transmissibles qui touchent les populations du monde entier. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), environ 1,28 milliard d'adultes âgés de 30 à 79 ans souffrent d'hypertension, dont 46 % ignorent qu'ils sont atteints. En 2022, le diabète a causé 1,5 million de décès dans le monde (*Diabète*, n.d.).

Au Sénégal, l'enquête STEPS 2015 montre que 29,8 % des adultes ont une pression artérielle élevée et environ 3,4 % souffrent de diabète, souvent non diagnostiqué. (*RAP_RAPPORT PRELIMINAIRE STEPS 2015*, n.d.).

Dans le cadre de sa mission de prévention et de promotion de la santé publique, l'organisation WER AK WERLE a organisé une journée de dépistage et de sensibilisation sur le diabète et l'hypertension artérielle. Ces deux maladies non transmissibles représentent aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique au Sénégal.

L'objectif était de sensibiliser la population sur les risques liés à ces pathologies et de favoriser un dépistage précoce.

2. OBJECTIFS DE LA JOURNÉE

Objectif général :

Contribuer à la réduction de l'incidence du diabète et de l'hypertension artérielle à travers la sensibilisation et le dépistage précoce ; cibles : Adultes (20 ; +65ans)

Objectifs spécifiques :

- Sensibiliser la population sur les facteurs de risque, les complications et les moyens de prévention.
- Proposer un dépistage gratuit à la population ciblée (Adultes de 25 a + 65 ans) ...
- Fournir des conseils diététiques adaptés.
- Sensibiliser les relais communautaires (Badienous Goxx) sur l'éducation nutritionnelle et l'importance du dépistage précoce.

3. DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE

L'installation a débuté dès 8h00, avec la mise en place du matériel et la mobilisation des acteurs communautaires, notamment les Badienous Goxx et les relais communautaires, chargés de gérer les listes de présence et de veiller au respect de l'ordre de passage des patients.

En raison de quelques retards logistiques et ajustements organisationnels, le démarrage effectif des activités a eu lieu vers 9h30. Une attention particulière a été portée aux personnes âgées, qui ont été prioritaires dans le processus de dépistage afin de mieux répondre à leurs besoins spécifiques.

Figure 2: Patient sur la balance pour prendre son poids. Etape 1 du dépistage

Figure 1 : file d'attente des Participants

Deux pôles opérationnelles ont été mises en place pour faciliter la prise en charge. Chaque pôle a été organisée en quatre équipes chronologiques et complémentaires :

1. Première équipe – Prise des constantes : poids, taille et calcul de l'IMC.
2. Deuxième équipe – Prise de tension artérielle.
3. Troisième équipe – Test de glycémie capillaire.
4. Quatrième équipe – Orientation et conseils diététiques personnalisés : chaque patient, muni d'une fiche récapitulative de ses données cliniques, était reçu par les professionnels en nutrition pour un échange ciblé et adapté à sa situation.

Les étudiants ont bien aidé dans la collecte de données et l'insertion des données. Les personnes présentant des taux de glycémie élevés ont été identifiées et orientées vers le diabétologue du Centre de Santé de Diamniadio, avec un rendez-vous de suivi prévu le vendredi 02 mai 2025, pour une prise en charge plus approfondie.

Figure 3 : l'équipe en charge des conseils diététiques personnalisés

Figure 4: Les étudiants dans la collecte et insertion des données

Figure 5: prise de tensions artérielles ; les étudiants dans la pratique

Figure 6: Tests de glycémie et explications aux étudiants de l'utilisation du glucomètre (Accu-Chek Active)

Cette organisation rigoureuse a permis de structurer efficacement les flux de participants, malgré l'affluence importante. Elle a aussi garanti un accompagnement complet, allant du dépistage initial à l'orientation médicale.

4. STATISTIQUES GÉNÉRALES ET DISCUSSIONS DES RESULTATS

L'étude soigneuse des différentes fiches de renseignements à donner les résultats suivants :

- Total de personnes dépistées : 169
- Cas de diabète ou pré diabète : 49 pré-diabètes et 62 diabètes et 58 normal
- Participants avec tension artérielle normale 46 et HTA 96 ET Tension Basse =27
- Participants en situation de surpoids ou obèse : 74

- participants avec IMC Normal : 81

Participants en situation d'émaciation : 14

- Participants ayant l'habitude de prendre leur tension 58 sur 169

- Participants déjà au courant de leur diabète : 28 seulement sur 62 (40 diabètes nouveau)

	Glycémie Normal	Pre- diabetes	Diabètes	Tension Normal	Hyper- tension	Hypo- tension	Personnes ignorant leur glycémie	habituees au control glycémique	habituees au control de leur tension
nombres	58	49	62	46	96	27	141	28	58
Part (%)	34 %	29 %	37 %	27%	57%	16%	83%	17%	34 %

5. DISCUSSIONS DES RESULTATS

figure 7: Resultats tests de glycemies sur 169 personnes au centre socio-collectif de Diamniadio le 26 avril 2025.

figure 8: Répartition des participants selon leur habitude de vérification de la glycémie.

Figure 8 : Résultats tests de glycémies sur 169 personnes au centre socio-collectif de Diamniadio le 26 avril 2025.

Figure 7 : Répartition des participants selon leur habitude de vérification de la glycémie.

Sur les 169 personnes dépistées lors de notre journée de sensibilisation, les chiffres sont alarmants :

- 37 % sont diabétiques
- 29 % sont en situation de pré diabète
- Seuls 34 % présentent une glycémie normale.

Après enquête, nous avons constaté que seulement 17 % des participants avaient l'habitude de contrôler régulièrement leur glycémie et tous étaient déjà diagnostiqués diabétiques. Cela met en évidence un manque criant de sensibilisation et de suivi médical dans nos communautés. Ces résultats confirment aussi l'urgence d'intégrer systématiquement le dépistage glycémique dans les consultations de routine dans nos structures de santé.

Figure 9 : Resultats Tests de Tension sur 169 personnes le 26 avril 2025 au centre Socio-collectif de diamniadio.(WER AK WERLE)

Figure 10 : Résultats tests de tension sur 169 personnes le 26 avril 2025 au centre socio-collectif de Diamniadio.

figure 10: Repartitions des patients selon leur habitude de contrôle de leur tension. (WER AK WERLE)

Figure 9 : Répartitions des patients selon leur habitude de contrôle de leur tension. (WER AK WERLE)

Sur les 169 personnes dépistées, les chiffres témoignent d'une situation préoccupante : 57% sont en situation d'hypertension artérielle ; 16% présentent une hypotension et seulement 27 % ont une tension normale.

Pourtant, seulement 34 % des participants ont déclaré vérifier leur tension artérielle régulièrement. 66 % ne le font jamais, souvent par manque d'accès, de sensibilisation ou de moyens.

Ces résultats soulignent l'importance de rendre le dépistage systématique, accessible et régulier, surtout chez les personnes à risque.

Figure 11 : Classifications des participants en fonction de leurs poids de sante

L'analyse de la répartition des indices de masse corporelle (IMC) chez les participants dépistés révèle des tendances préoccupantes en matière de santé nutritionnelle :

- 48 % des personnes présentent un IMC normal, reflétant un poids considéré comme sain.
- 44 % sont en situation de surpoids ou d'obésité, un facteur de risque majeur pour plusieurs maladies chroniques.
- 8 % se trouvent en insuffisance pondérale, ce qui peut également affecter la santé, notamment chez les personnes âgées.

Ce déséquilibre pondéral, en particulier le surpoids et l'obésité, est fortement corrélé aux résultats obtenus lors des tests de glycémie et de tension artérielle. En effet :

- Toutes les personnes ayant une glycémie élevée ($\geq 1,26$ g/l) étaient en situation de surpoids ou d'obésité. La majorité des personnes hypertendues (57 % des participants) se retrouvaient également dans cette catégorie pondérale.

Ces chiffres confirment les liens largement démontrés par la littérature scientifique entre excès de poids, résistance à l'insuline, élévation de la pression artérielle et augmentation du risque cardiovasculaire. L'accumulation de graisse viscérale, en particulier, est un facteur déclencheur du syndrome métabolique, souvent précurseur du diabète de type 2 et de l'hypertension. La lutte contre les maladies non transmissibles comme le diabète et l'HTA ne peut être dissociée de la prévention du surpoids et de l'obésité (World Health Organization, 2016). Ces résultats soulignent l'importance cruciale :

- D'une prise en charge nutritionnelle précoce et personnalisée,
- D'un accompagnement diététique régulier,
- Et d'une éducation à la santé intégrée dans les communautés.

Cette journée a mis en lumière un problème de santé publique majeur. De nombreuses personnes ignorent leur état de santé par manque de dépistage. Les témoignages recueillis révèlent que dans les structures sanitaires, la glycémie est rarement mesurée de manière systématique, contrairement à la tension artérielle.

6. Difficultés rencontrées et limites :

Bien que cette journée de dépistage ait permis de recueillir des données riches et utiles sur la santé de la population, plusieurs limites méthodologiques doivent être soulignées pour une interprétation rigoureuse des résultats :

- **La longue file d'attente** a suscité une grande frustration chez certains participants, qui ont exprimé leur mécontentement face au temps d'attente prolongé avant d'être pris en charge.
- **Non-respect du jeûne chez certains participants :**
En raison du temps d'attente prolongé, plusieurs personnes ont pris leur petit-déjeuner et n'ont donc pas pu faire le test de glycémie. Cela a rendu difficile l'évaluation précise des cas de diabète.
- **Auto-déclaration des habitudes de santé :**
Les données sur les habitudes de contrôle de la tension et de la glycémie ont été recueillies par déclaration orale, ce qui expose à un risque de biais de mémoire ou de sous-estimation.
- **Charge de travail élevée pour l'équipe :**
Le nombre élevé de participants comparé aux ressources humaines qualifiées disponibles a pu affecter la précision ou la qualité de l'accompagnement de certains patients, notamment lors des conseils diététiques.
- **Saisie manuelle des données :**
Les informations collectées lors du dépistage ont été enregistrées manuellement sur fiches papier, ce qui peut constituer un biais ou erreur de transcription, de données manquantes ou d'incohérences. Cette méthode peut avoir un impact sur la précision des statistiques globales et limite l'automatisation de l'analyse. Bien que nous ayons été très minutieux dans cette approche.

7. RECOMMANDATIONS :

Il est impératif d'inclure le dépistage du diabète dans les protocoles de diagnostic dans les hôpitaux, tout comme la prise de tension. Il est également recommandé de:

- Mettre en place un cabinet diététique dans les structures de santé communautaires
- Sensibiliser davantage les populations sur l'importance du dépistage régulier.

- Rendre le dépistage systématique, accessible et régulier, surtout chez les personnes à risque.

8. CONCLUSION

Cette journée restera sans nul doute une étape marquante dans notre engagement communautaire. Ce fut une journée riche en expériences humaines, en apprentissages collectifs et en actions concrètes en faveur de la santé publique.

En contribuant activement au dépistage du diabète et de l'hypertension artérielle, en offrant des conseils personnalisés et en mobilisant étudiants, professionnels de santé et acteurs communautaires, nous avons démontré que le changement commence par l'action locale.

Nous exprimons notre profonde reconnaissance à toutes les personnes et institutions qui ont cru en nous et soutenu la réalisation de cette activité.

Mais aussi cette journée de dépistage a mis en évidence l'urgence d'intégrer systématiquement les tests de glycémie dans les diagnostics de routine au même titre que la tension artérielle, notamment dans les structures de santé primaires.

Un meilleur accès au dépistage, un suivi nutritionnel régulier, et une éducation sanitaire renforcée sont indispensables pour prévenir les complications graves de ces maladies chroniques silencieuses.

Elle a aussi constitué une opportunité pratique et pédagogique pour les étudiants présents.

Ensemble, nous pouvons contribuer à améliorer la santé publique de notre pays. Ensemble, poursuivons notre engagement pour une santé communautaire proactive et équitable.

10. Bibliographie :

Diabète. (n.d.). Retrieved March 24, 2025, from

<https://www.who.int/fr/news-room/factsheets/detail/diabetes>

RAP_RAPPORT PRELIMINAIRE STEPS 2015. (n.d.).

World Health Organization. (2016). *Global report on diabetes.* World

Health Organization. <https://iris.who.int/handle/10665/204871>